

YOSHLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASH TUYG'USINI RIVOJLANTIRISHDA JADIDLARNING TA'LIM TARBIYANI OPTIMALLASHTIRISH MODELLARIDAN FOYDALANISH

Toremuratova Gulnaz Barliqbayevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI ning mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17562315>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zlikni anglash tarixi, milliy tarbiya imkoniyatlari, urf-odatlar, an'analar, qadriyatlar, ma'rifatparvar ajdodlarimizning ibratli faoliyati, ta'lim tarbiyaning optimal modellari haqida so'z etiladi

Kalit so'zlar: milliy o'zlik, qadriyat, ta'lim, tarix, jadidlar, g'oya.

Аннотация. В этой статье рассказывается об истории самосознания, возможностях национального воспитания, обычаях, традициях, ценностях, образцовой деятельности наших просвещенных предков, оптимальных моделях образования и воспитания.

Ключевые слова: национальное самосознание, ценности, образование, история, джадиды, идея.

Abstract. This article discusses the history of self-awareness, possibilities of national upbringing, customs, traditions, values, exemplary activities of our enlightened ancestors, and optimal models of education and upbringing.

Key words: national identity, value, education, history, Jadids, idea.

Milliy o'zlik, milliy qadriyatlar manaviy sog'lom jamiyatni ezgu maqsadlarga birlashtiruvchi, ommaga ma'naviy-ruhiy kuch-quvvat beruvchi manba hisoblanadi. U ta'lim tarbiya tizimida, mustaqil dunyoqarash va tafakkurni shakllantirishda, fikrli, o'z bilim va kuchiga ishonib yashaydigan komil insonni tarbiyalash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlar, milliy til, milliy tarix, tabiiy tarixiy va ijtimoiy rivojlanish jarayonida bir biri bilan uyg'unlashib, har birining bu jarayonda o'ziga xos o'rni bor.

Milliy qadriyatlar tizimiga yangicha yondashuv shuni taqoza qiladiki, bu qadriyatlarlarning tahlilida avvalo xalqning vujudga kelishi tarixi, uning bugungi va kelajagi bilan bog'liq jihatlariga chuqur e'tibor qaratish o'rganish va uni tahlil qilish ta'lim oluvchilarning milliy o'zligini anglash tuyg'usining rivojlanishida eng asosiy paradigmalari sifatida talqin qilinadi.

Ta'lim tarbiya mazmunida ma'naviy va ma'rifiy jarayonda yoshlarda milliy o'zlikni anglash tuyg'usini rivojlantirishda xalq an'analari, milliy qadriyatlardan, tariximizning yorqin sahifalarini tashkil etadigan ma'rifatparvar ajdodlarimizning ibratli faoliyatini, ularning o'z qimmatini va ahamiyatini yo'qotmasdan kelayotgan boy merosini o'rganish va ulardan foydalanish manbalari katta imkoniyatlar yaratadi. Jumladan, tarixiy shaxslar, buyuk alloma bobolarimizning hayotiy yo'li, ma'rifatparvar namoyandalarining sa'y-harakatlari, olg'a surilgan g'oyaviy-siyosiy, ijtimoiy-ma'rifiy va axloqiy qarashlari, yoshlarimizning ta'lim tarbiyasi uchun ibrat namunasi.

Davlatimiz tarixi va xalqimizning shonli o‘tmishi yetuk olim, ziyoli va jamoat arboblari ismlari bilan to‘la. Ular hamma vaqt xalqimizning yuksalishi, adolat, tenglik, eng asosiysi ilm-ma’rifat uchun kurashgan.

Shunday ajdodlarimizning bir guruhi XIX asr oxiri XX asr boshlarida milliy mustaqilligimiz va ilm-ma’rifat yo‘lida kurashga chiqqan jadidlardir. Ular milliy o‘zlik, istiqbol va davlatchilik g‘oyalarini ro‘yobga chiqarishda va ozod davlat qurishda islohotlarni, eng avvalo, yoshlar va ta’limdan boshlash kerakligini ta’kidlab, ta’lim tarbiyaning optimal modellarini yaratish, ularni tadbiq etish orqali, kelajak avlodga yuksak insoniy fazilatlarini shakllantirish mumkinligini ma’naviy meroslarida bayon etgan. Shu bois ta’lim tarbiyaning optimal modellarini yaratishda jadid namoyondalarining ma’naviy meroslaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mazkur mavzu doirasida mamlakatimizda maqolalar, qo‘llanmalar, risolalar nashr etilmoqda.

Davlatimiz Rahbari Sh.M.Mirziyoyev 2020-yili Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida: “Biz jadidchilik harakati, ma’rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab etadi” (1) deya so‘z yuritib, yetuk ajdodlarimiz, xususan, jadidlar faoliyatini o‘rganish, ularning g‘oyalarini zamonamizga mos holda davom etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri ekanligi haqida ta’kidlab o‘tgan edi.

Tarixiy manbalarda jadidchilik turkiy mamlakatlar – Turkiston, Kavkaz, Qrim, Tatarston tarixiga XIX asr oxiri XX asr boshlarida muhim ijtimoiy – siyosiy, ma’rifiy harakat sifatida kirgan. Jadidchilik harakati namoyondalari ko‘pincha o‘zlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. O‘sha davrning ilg‘or taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib etgandilar. Jadidchilik harakatining asosiy g‘oyasi avvaliga madaniyat sohasidagi harakat tarzida namoyon bo‘lib, ijtimoiy hayotning taraqqiyoti uchun kurashish turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillarning adabiyotini shakllantirish va boy‘itish, dunyoviy ilmlarni chuqurroq o‘zlashtirish, yoshlarning zamonaviy ta’lim olishi, ta’limning optimallashtirilgan yangi metodlarini targ‘ib qilish, yoshlarning milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usini shakllantirish orqali yoshlar tarbiyasi masalalarini zamonaviy modellashtirishga harakat qilganlar.

Maxmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdul-hamid Chulpon, Usmon Nosir singari ma’rifatparvar ulug‘ maqsadlarga erishish millat madaniyati, ma’rifati, ilm-fanning rivoji bilan bog‘likligini har tomonlama teran anglagan va millat madaniyati, ma’rifati, ilm-fanning rivoji yo‘lidagi islohatlar ta’lim va tarbiya bilan chambarchas bog‘liq ekanligini alohida ta’kidlagan.

Jadidchilik harakati nomoyondalari va ularning yoshlar ta’lim-tarbiyasining optimal modellari va tarixiy tajriybalari.

1. Ismoil Gaspirali (1851-1914): Jadidchilik harakatining asoschisi. “Usuli jadid” (yangi usul) deb nomlangan, zamonaviy va samarali ta’lim modelini joriy etdi. Musulmon xalqlari uchun ilk o‘zbek tilida nashr etilgan “Tarjumon” gazetasini chiqardi.

2. Abdulla Avloniy (1878-1934): “Turkiy guliston yoxud axloq” kitobida ta’lim-tarbiya masalalariga bag‘ishlangan. “Istiqbol” jurnalida ta’lim-tarbiya, xalq ma’rifati, milliy ozlikni anglash, milliy ong va milliy tarbiya mavzularida maqolalar yozdi. Zamonaviy usulda, o‘zbek

tilida darsliklar va ilmiy-metodik asarlar yaratdi. O‘quv yurtlarida ona tili va milliy madaniyatni rivojlantirishga katta hissa qo‘shdi.

3. M.Behbudiy (1875-1919): Yangi usuldagi maktablar tashkil etishda faol ishtirok etdi. “Najot” gazetasi ta‘lim-tarbiya, xalq ma‘rifati, milliy o‘zlikni anglash, milliy ong kabi mavzularda chop etilgan. O‘zbek tilida darsliklar yozdi va ularni nashr ettirdi. Behbudiy 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog‘ida tug‘ilgan bo‘lib, dastlab Samarqand madrasasida, so‘ngroq Buxoroda tahsil olgan. An‘anaviy tahsil, so‘ng esa o‘z ustida qunt bilan ishlash orqali u shariatning yuksak maqomlari –qozi, mufti darajasigacha ko‘tarilgan. U xalqqa yordam berish maqsadida dastlab Samarqandda S. Siddiqiy va A. Shakuriy kabi maktablarni ochadi. Bu maktablarni darsliklar bilan ta‘minlash uchun 1904-yili «Risolai asbobi savod», 1905-yili «Risolai jug‘rofiyai umroniy», 1905-yili «Risolai jug‘rofiyai Rusiy», 1908-yili «Kitobat-ul atfol», 1908-yili “Amaliyoti islom”, “Tarixi islom” kabi kitoblarini nashr qiladi. Behbudiy nazarida ma‘rifat uchun birgina maktabning o‘zigina kifoya qilmasdi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq, millat va Vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo‘lmoq kerak edi. Binobarin, millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda u o‘z qabohatini ham, malohatini ham ko‘ra olsun. Mana shu ehtiyoj va zarurat Behbudiyning teatr va matbuot sari boshladi. “Padarkush” dramasini yozish g‘oyasi shu tariqa vujudga keldi. “Padarkush” –o‘zbek dramachiligining hamma yakdil e‘tirof etgan birinchi namunasi. Behbudiy inson hayotida ta‘lim va tarbiyaning nechog‘lik muhim ekanligini jamiyatga tushuntirish maqsadida “Padarkush” dramasini yozgan, U jaholat va nodonlik, o‘qimagan bolaning buzuq yo‘llarga kirishi natijada o‘z otasini o‘ldirgani haqida hikoya qiladi. Boyning Toshmurod ismli o‘g‘li bo‘lib, boy atrofdagilarning gapiga kirmay, o‘g‘lini o‘qitmaydi. Oqibatda u ko‘cha bezorilariga qo‘shiladi. Maishatga berilib ketgan nodon o‘g‘il uyidagi pullarni olaman deb, o‘z otasining o‘limiga sabab bo‘ladi. Jaholat va nodonlik otaning ham, bolaning ham boshiga yetadi. Agar butun millat shu ahvolga tushsachi?!... Bu asarda butun bir millat ahvoli ushbu personajlarga qiyosan yozilgan. “Padarkush” dastlab Samarqandda sahnaga qo‘yiladi. “Xalq nihoyat ko‘p kelib, bilet yetmagani va joyni yo‘qligi uchun uch-to‘rt yuz kishi qaytib ketdi”, deb yozadi mahalliy matbuot. (3)

M.Behbudiy milliy til masalasiga katta e‘tibor qaratdi. Birgina uning “Oyna” jurnali ma‘rifat va madaniyat tarqatishda juda katta xizmat qildi. Unda millat va uning haq-huquqiga, tarixiga til-adabiyot masalalariga, dunyo ahvoriga doir qiziqarli maqolalar, bahslar berib borilgan. Ayniqsa, til masalalari muharrirning hamisha diqqat markazida bo‘lgan. Behbudiy millatning taraqqiyoti uchun bir necha til bilishni shart hisoblardi. Masalan, “Ikki emas, to‘rt til lozim” nomi bilan chiqqan maqolasi buning yaqqol misolidir. Behbudiy o‘z davrining fidoyi, ma‘rifatparvar, qo‘rqmas va har qanday qiyinchiliklarga chidamli insonlaridan biri bo‘lgan. Yozgan kitoblari hamda maqolalari juda ham qaltis davrda yozilgan bo‘lishiga qaramay, Behbudiy ularni chop etishdan, uni ommaga taqdim etishdan hech ham cho‘chimagan.

Munavvarqori Abdurashidxonov (1878-1931): “Usuli jadid” maktablarini tashkil etishda faol qatnashdi. O‘zbekistonda birinchi pedagogika institutining tashkil etilishida faol istirok etdi. Yangi pedagogika g‘oyalarini targ‘ib qildi va tashviqot qildi. Milliy ta‘lim tarbiya masalalarida eng ilg‘or fikrlari bilan mashhur.

Ma‘naviyatni shakllantirishdagi muhim omil yoshlarining ta‘lim- tarbiya tizimi ekanligi, uning dolzarbligi jadidlarning yetuk nomoyondalaridan biri Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridagi qo‘yidagi satrlar isbotlaydi: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo

mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”(2) “Ilm insonlarning madori hayoti, raxbari, najotidir” degan fikrlari hozir ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q.

Jadidlarlar nomoyondalari, jumladan A.Avloniyning fikricha, har bir kishi bilim olmog‘i, ma‘rifatni qalbiga joy qilmog‘i, ma‘naviy fazilatlar bilan bezanmog‘i lozimki, bular oxir-oqibat milliy o‘zlikni tanishga, komil inson sifatlariga erishuvga olib keladi va shunday shaxslar kamol topgan jamiyatda Vatan ravnaq topadi, xalq saodatga erishadi.

Muso Saidjonov 1893-yili Buxoroda tavallud topgan 12 yoshida maktabni bitirganidan so‘ng, 4 yil mobaynida Buxorodagi Mir Arab madrasasida ta‘lim olgan.

Muso Saidjonov 1904-yilda maktabda o‘qiy boshlagan. U rus tili va adabiyoti, Rossiya imperiyasi va jahon tarixi, amaldagi rus qonunchiligi, arifmetika, geometriya, geografiya, tibbiyot, rasm chizish fanlarini o‘rta bilim yurti dasturi darajasida o‘rganib, maktabni 1908-yilda tamomladi.

Toshkentda o‘qituvchilar institutini tugatgach, Xo‘jandda muallimlik qilgan va teatr to‘garaklarida qatnashgan. Buxorolik talabalarni Germaniyaga o‘qishga yuborish tashabbuskorlaridan biri sifatida yoshlarning zamonaviy ta‘lim olishi uchun sidqidildan harakat qilgan. “Milliy ittihad” tashkiloti faoliyatida qatnashib, A.Z.Validiy bilan yaqin aloqada bo‘lgan. 1921-yili Muso Saidjonov Buxoro ilmiy jamiyatini tuzishda faol qatnashgan va davlatning ma‘orif muassasalarini tashkil qilish, me‘moriy obidalarni muhofazalash, tarixiy qo‘lyozmalarni to‘plash, xalq og‘zaki ijodi namunalarini to‘plash ularni tadqiqot qilish kabi ishlarda jonbozlik ko‘rsatgan. O‘zbekiston tarixiy yodgorliklarini muhofaza qilish qo‘mitasi raisi vaziyfalarini bajargan. Samarqand bo‘limi ilmiy xodimi sifatida 1925-1936-yillarda faoliyat yuritgan. Muso Saidjonov o‘zbek olimlaridan birinchi bo‘lib sharqshunoslarning 1935-yili Leningradga bo‘lgan 3-kongressida qatnashgan va Ko‘chkunchixon maqbarasi haqida ilmiy ma‘ruza qilgan. Ilmiy faoliyati uchun olimga professor unvoni berilgan. „Shahrisabz me‘moriy yodgorliklari tarixi“, „Samarqandning me‘moriy yodgorliklari“, „Shayx Sayfiddin Boharziyning vaqfnomasi“ nomli asarlari bilan vatan tarixining eng asosiy sohasi bo‘lgan tarixshunoslik ilmiga katta hissa qo‘shgan olim sifatida e‘tirof etiladi.(5)

Shu zamonning qaltis vaziyatlarini hisobga olmasdan Muso Saidjonov o‘zbek davlatchiligi tarixi masalalarini holis tadqiq qilgan, madaniy merosga hurmat bilan yondoshgan, madaniy merosga hurmat yoshlar manaviyatida milliy ozlikni anglash tuyg‘usining asosiy komponentlaridan ekanligi haqida tarixiy asarlarida bayon qilgan. „Milliy ittihad“ tashkiloti harakatlarida faol qatnashgan.

Ma‘rifatparvar jadid namoyandalari millatning millatliligi uning ona tili va u tilda yaratilgan adabiyoti ekaniga alohida urg‘u berganliklari uchun ham o‘tgan asr boshida adabiyot ham shaklan, ham mazmunan yangilandi. Behbudiy “Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir, zamona ilmi va fanidan bebaxo millat boshqalarga poymol bulur” degan so‘zlarni keltirib otadi. Abdulhamid Chulponning mashhur “Adabiyot yashasa – millat yashar” degan shiori millat qalbida aks sado berdi.

Jadidchilik harakatining asosiy tamoyillaridan ta‘limning jamiyatdagi o‘zgarishlarga katalizator sifatida ko‘rilishi edi. Ular zamonaviy pedagogik usullardan foydalangan holda o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, izlanuvchanlik va tirishqoqlik kabi ko‘nikmalarni uyg‘otdilar.

Jadidlar ta‘lim-tarbiyani faqat maktabda o‘rgatiladigan vosita emas, balki bu o‘quvchida mustaqil fikrlash va ijodkorlik ruhini kashf etish deb hisoblagan.

Usuli jadid maktablarining vujudga kelishi bilan an‘anaviy o‘qitish usullarining tubdan isloh qilish, ta‘lim olib borishning yangi usullarini ishlab chiqish, ta‘limning optimallashtirish

modellarini targ‘ib qilib darslik va qo‘llanmalar yaratish jadidlarning dolzarb masalasiga aylandi. O‘qitishda ko‘rgazmalik, ifodali o‘qish va uning turlari, nutq o‘stirish usullari (Behbudiy, Fitrat), “Tovush-harf” metodi orqali o‘qitish, ijtimoiy tarbiya, maktabgacha ta‘lim tizimini yangi usulda olib borish, isloh qilish kabilar aynan jadid pedagoglari tomonidan ishlab chiqildi.

Shunday qilib, jadidchilik harakati:

- Jamiyatning barcha qatlamlarini bir g‘oyaga ishonishga jalb eta oldi. Ushbu g‘oya milliy o‘zlikni anglash va milliy uyg‘onish mafkurasi bo‘lib xizmat qildi;

- Jadidlar o‘z g‘oyaviy va amaliy harakatlari orqali millat mustaqilligi uchun kurash olib bordi;

- Madaniyatni, ilm-fanni, matbuotni ijtimoiy-siyosiy maqsadlar asosida shakllantira oldi va millatni milliy o‘zlikni anglashga chaqirdi.

Milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usini rivojlantirishda ta‘lim jarayonida: ta‘lim tarbiya sohiblarining xalq an‘analari mazmun-mohiyatini chuqur tushunishi va ularni yaxlit tarzda tushuntirish, optimallashtirilgan modellarini yaratish va ulardan samarali foydalanish, ta‘limning optimallashtirilgan modellarini milliy tarbiya bilan uyg‘unlashtirib yo‘naltira olish mahoratiga ega bo‘lishi; ularni xalqning tarixi, millat sifatida shakllanishi va rivojlanishi nuqtayi nazaridan o‘rgatish; yoshlarning psixologik his-tuyg‘ulariga ta‘sir eta oladigan, tushunchalarni o‘zlashtirishga rag‘bat uyg‘ota oladigan metod va shakllarni izlab topish; olgan nazariy bilimlarni amalda mustahkamlashga imkoniyat yaratishi samaradorlikka yerishishning muhim omillari hisoblanadi.

O‘quvchi-yoshlarda milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usini, milliy istiqloq g‘oyasini rivojlantirish uchun millat tarixi, urf-odat va an‘analari, milliy qadriyatlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan ma‘naviy meros, madaniy boyliklar, tarixiy yodgorliklar asoson mezon bo‘lib xizmat qilar ekan milliy mustaqillik g‘oyalarini ilgari surgan jadidlar harakati va ularning namoyondalarining faoliyatlarining bugungi kunda ahamiyati alohida e‘tirofga loyiq. Shu sababli olimlarimiz istiqloq davrida shakllangan milliy tarbiyashunosligimizni jadid ma‘rifatparvar pedagoglarning qarashlari bilan boyitishni maqul topti va targ‘ib etilmoqda.

Jadidlar ta‘limni modernizatsiya qilish, ma‘rifatparvarlik ruhini targ‘ib qilish yo‘lidagi fidoyiliklari tarixda o‘chmas iz qoldirdi. Bugungi kunga kelip jadidlarni tadqiq qilishda yo‘l ochilishi yoshlarning ular tasvirlagan va o‘stirishga intilgan avlod bo‘lishini undaydi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev “biz jadidchilik harakati, ma‘rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma‘naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev bu fikrlari jamiyatda jadidchilik g‘oyalariga ehtiyojni to‘g‘ri anglab ularning manaviy meroslari haqida kitoblar chop etilishida katta andoza bo‘ldi. Ular haqidagi kitob tayyorlashda o‘sha mavzuning professionallari jalb etilib, Behbudiy haqida Zaynobiddin Abdurashidov, Munavvar Qori haqida Sotimjon Xolboyev, Abdulla Avloniy haqida olim Oltinbek, Abdulla Qodiriy haqida Bahodir Karim, Abdurauf Fitrat haqida Hamidulla Boltaboyev, Ibrat haqida Ulug‘bek Dolimov, Cho‘lpon haqida Dilmurod Quronov, G‘ulom Zafariy haqida Olim Usmonov yozgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, jadid bobolarimiz ilmiy ishlarini o‘rganib, ta‘lim tarbiyani optimallashtirish va tarbiya modellarini yaratishda samarali foydalanishimiz kerak. Ayniqsa o‘sib kelayotgan yosh avlodda milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usini

rivojlantirishda Vatanga muhabbat, jamiyatda soʻz erkinligini taʼminlashda ular yozib qoldirgan ilmiy meros dastrul amal boʻlib xizmat qiladi. Jumladan, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Mahmudxoʻja Behbudiy nomidagi stipendiyalarning joriy etilishi ham yurtimiz yoshlari qalbida yuksak bilim va maʼrifatlik, vatanparvarlik tuygʻulari joʻsh urib turishiga, faxr va iftixor tuygʻularini tuyishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi.29.01.2020.//uza.uz/uz/posts/milliy-marifatimiz ustunlari.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. Yoshlar nashriyot uyi, Toshkent, 2018,28b.
3. Behbudiy B “Tiyotr nadur”, “Oyina” jurnali, 1914 yil 10may. Tanlangan asarlar.Jild-II.-T.: Akademnashr, -2018 yil 15-b.
4. Behbudiy B.“Ikki emas, toʻrt til lozim”, “Oyina” jurnali, 1913 yil 10 avgust, No1. Tanlangan asarlar. Jild-I.-T.: Akademnashr, -2018yil
5. Boltayev A. H. Buxorolik bukinist (kitob toʻplovchi) kolleksionerlar // Tamaddun silsilasi. — 2020. — № 2.14-b